

ANHANG 1: Stichprobe

Die für die Analysen des Papers „Diversitätsklima an Hochschulen: Wie Studierende Diversität erleben und dies mit Studienerfolg, Wohlbefinden und Einstellungen zu Diversität zusammenhängt“ genutzten Daten sind Teil einer fünfjährigen Längsschnittstudie mit Bachelorstudierenden des gleichen Studiengangs an einer großen deutschen Hochschule für angewandte Wissenschaften. Studierende wurden in jedem Studiensemester (1.–7.) mit einem pseudonymisierten, standardisierten Online-Survey befragt. Für das vorliegende Paper wurden Daten aus Erhebungen im 2. bis 7. Studiensemester genutzt. Die Stichprobe umfasste 521 Studierende. Alle diese Studierenden hatten im 2. Studiensemester an der Studie teilgenommen. Nur aus dieser Gruppe wurden auch Daten aus späteren Studiensemestern in die Analyse einbezogen. So betrug die Stichprobe 239 für das 3. Semester, 180 für das 4. Semester, 205 für das 5. Semester, 68 für das 6. Semester und 96 für das 7. Semester.

Von den 521 Studierenden der analysierten Stichprobe identifizierten sich 69,62 % als weiblich, 27,31 % als männlich und 0,4% als divers, 2,7% machten keine Angabe. Der Altersdurchschnitt lag bei 24,75 ($SD = 5,77$) Jahren. 42,31 % hatten bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen. Die Studierenden arbeiteten während des Studiums im Durchschnitt 5,95 Stunden/Woche ($SD = 11,58$). 16,35 % hatten Betreuungsverpflichtungen für minderjährige Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene. Mehr als die Hälfte (55,96 %) gab an, dass kein Elternteil einen Hochschulabschluss hat. Ein Viertel (25,19 %) berichtete, nach der Definition des Statistischen Bundesamts einen Migrationshintergrund zu haben (d. h. sie selbst oder ein Elternteil hatte(n) zur Geburt keine deutsche Staatsangehörigkeit); 11,73 % gaben eine andere Muttersprache als Deutsch an.

ANHANG 2: Messinstrumente

Folgende Messinstrumente wurden zur Erfassung des Diversitätsklimas und untersuchter Studierenden-Outcomes genutzt:

Diversitätsklima – zwischenmenschliche Ebene

Quantität und Qualität von Intergruppenkontakt

4-stufige Skala: *fast nie – manchmal – oft – sehr oft*

Wie oft haben Sie freundschaftlichen Kontakt zu Mitstudierenden,

- ... die andere kulturelle/ethnische Wurzeln haben als Sie?

Wie oft haben Sie unangenehmen Kontakt zu Mitstudierenden,

- ... die andere kulturelle/ethnische Wurzeln haben als Sie?

Quelle: Angelehnt an Kauff, M., Stegmann, S., van Dick, R., Beierlein, C., & Christ, O. (2019). Measuring beliefs in the instrumentality of ethnic diversity: Development and validation of the Pro-Diversity Beliefs Scale (PDBS). *Group Processes & Intergroup Relations*, 22(4), 494–510. <https://doi.org/10.1177/1368430218767025>

Diversitätsklima – organisationale Ebene

Colorblindness

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

An der [Name der Hochschule]

- ... denken die Studierenden, es sei das Beste, nicht über kulturelle/ethnische Vielfalt zu sprechen.
- ... sagen die Lehrenden, kulturelle/ethnische Vielfalt spiele keine Rolle.
- ... denken viele, dass kulturelle/ethnische Unterschiede keine Rolle dabei spielen, wie Menschen behandelt werden.
- ... wird kulturelle/ethnische Vielfalt allgemein eher ignoriert.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,65$ (2. Sem), $\alpha = ,70$ (4. Sem)

Unterstützung für Intergruppenkontakt

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

An der [Name der Hochschule]

- ... fördern Lehrende den Kontakt zwischen Studierenden mit unterschiedlichen kulturellen/ethnischen Wurzeln.
- ... übermittelt die Hochschulverwaltung, dass sie die Vielfalt an der [Name der Hochschule] schätzt.
- ... arbeiten Studierende gerne in Gruppen mit Kommiliton:innen, die andere ethnische/kulturelle Wurzeln haben als sie.
- ... sagen Lehrende oft, dass sie die Vielfalt an der [Name der Hochschule] schätzen.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,70$ (2. Sem), $\alpha = ,77$ (4. Sem)

Kulturelle Sozialisation

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

An der [Name der Hochschule] habe ich die Möglichkeit

- ... mehr über die Geschichte von ethnischen/kulturellen Gruppen zu lernen, denen ich angehöre.
- ... im Unterricht Neues über ethnische/kulturelle Gruppen zu erfahren, denen ich angehöre.
- ... mich an Aktivitäten und Veranstaltungen zu beteiligen, bei denen ich mehr über ethnische/kulturelle Gruppen lerne, denen ich angehöre

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,89$ (2. Sem), $\alpha = ,90$ (4. Sem)

Gleicher Status

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

An der [Name der Hochschule]

- ... behandeln Verwaltungsmitarbeitende Studierende jeglicher kultureller/ethnischer Herkunft gleich.
- ... behandeln die Lehrenden Studierende jeglicher kultureller/ethnischer Herkunft gleich.
- ... haben Lehrende Vorurteile gegenüber Studierender mit Migrationsgeschichte.
- ... behandeln Verwaltungsmitarbeitende Studierende mit Migrationsgeschichte unfair.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,78$ (7. Sem)

Quelle: Übersetzt und angelehnt an Byrd, C. M. (2019). A measure of school racial socialization and quality of intergroup interactions. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 25(2), 137–151. <https://doi.org/10.1037/cdp0000202>; Chavous, T. M. (2005). An Intergroup Contact-Theory Framework for Evaluating Racial Climate on Predominantly White College Campuses. *American Journal of Community Psychology*, 36(3–4), 239–257. <https://doi.org/10.1007/s10464-005-8623-1>

Leistungsbezogene Studienzufriedenheit

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

Wenn ich an das vergangene Semester denke, so bin ich mit ...

- ... meinem Lernfortschritt zufrieden.
- ... meiner Gesamtleistung zufrieden.
- ... meinem gewählten Studiengang zufrieden.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,67\text{--},72$ (2.–7. Sem.)

Quelle: Schiefele, U., & Jacob-Ebbinghaus, L. (2006). Student characteristics and perceived teaching quality as conditions of study satisfaction. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(3), 199–212.

Zuwachs in Fachkompetenz

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

Aufgrund des bisher absolvierten Studiums kann ich ...

- ...wichtige Begriffe/ Sachverhalte aus den besuchten Lehrveranstaltungen definieren.
- ...einen Überblick über die Themen der besuchten Lehrveranstaltungen geben.
- ...komplizierte Sachverhalte aus den besuchten Lehrveranstaltungen anschaulich wiedergeben.
- ...typische Fragestellungen aus dem Gegenstandsbereich der besuchten Lehrveranstaltungen bearbeiten.
- ...Widersprüche und Ähnlichkeiten in den Lehrinhalten erkennen.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,85\text{--},89$ (3. – 7. Sem.)

Quelle: Braun, E., Gusy, B., Leidner, B., & Hannover, B. (2008). The Berlin evaluation instrument for self-evaluated student competences. *Diagnostica*, 54(1), 30–42. <https://doi.org/10.1026/0012-1924.54.1.30>

Zuwachs in Methodenkompetenz

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

Aufgrund des bisher absolvierten Studiums ...

- ...habe ich Methoden gelernt, um meine Aufgaben effizienter erfüllen zu können.
- ...kann ich meine Arbeit besser erledigen.
- ...habe ich meine Arbeitstechniken verbessert.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,89\text{--},93$ (3.–7. Sem.)

Quelle: Braun, E., Gusy, B., Leidner, B., & Hannover, B. (2008). The Berlin evaluation instrument for self-evaluated student competences.

Diagnostica, 54(1), 30–42. <https://doi.org/10.1026/0012-1924.54.1.30>

Einstellung zu Diversität unter Studierenden

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

- An der Hochschule kann ein Jahrgang mit sehr vielfältigen Studierenden mehr erreichen als ein Jahrgang, in dem sich die Studierenden alle sehr ähnlich sind.
- Studierendengruppen mit einem hohen Ausmaß an Vielfalt sind eher befähigt, neue Probleme in Angriff zu nehmen.
- Ich schätze die Vielfalt der Studierenden in unserem Studiengang, weil alle Studierende davon profitieren.
- Ein Jahrgang mit sehr vielfältigen Studierenden verfügt über mehr Wissen.
- Weisen Studierendengruppen eine hohe Vielfalt auf, so lernen sie besser, zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen.

Cronbachs Alpha: $\alpha = ,87\text{--},93$ (2., 5. und 7. Sem.)

Quelle: Angelehnt an Kauff, M., Stegmann, S., van Dick, R., Beierlein, C., & Christ, O. (2019). Measuring beliefs in the instrumentality of ethnic diversity: Development and validation of the Pro-Diversity Beliefs Scale (PDBS). *Group Processes & Intergroup Relations*, 22(4), 494–510.
<https://doi.org/10.1177/1368430218767025>

Soziale Integration

5-stufige Skala: *trifft nicht zu – trifft ein wenig zu – teils/teils – trifft mehrheitlich zu – trifft voll zu*

- Ich habe viele Kontakte zu meinen Kommiliton:innen.
- Ich kann mich mit Kommiliton:innen gut über studienspezifische Fragen austauschen.
- Ich fühle mich unter meinen Kommiliton:innen wohl.

Cronbachs Alpha: $\alpha = .67-.72$ (2.–7. Sem.)

Quelle: Angepasst von Burger, R., & Groß, M. (2016). Gerechtigkeit und Studienabbruch. Die Rolle der wahrgenommenen Fairness von Benotungsverfahren bei der Entstehung von Abbruchsintentionen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 19(3), 625–647.

ANHANG 3: Analyseverfahren

Das Paper „Diversitätsklima an Hochschulen: Wie Studierende Diversität erleben und dies mit Studienerfolg, Wohlbefinden und Einstellungen zu Diversität zusammenhängt“ untersucht zwei Forschungsfragen, die mit jeweils eigenen statistischen Analysen untersucht wurden:

1. *Wie bewerten Bachelorstudierende eines Studiengangs das ethnische DK an der Hochschule auf zwischenmenschlicher und organisationaler Ebene? Unterscheiden sich Studierende mit und ohne Migrationshintergrund in diesen Bewertungen?*

Zur Beantwortung dieser Frage wurden zunächst deskriptive Analysen der Facetten des Diversitätsklimas (DK) durchgeführt und Korrelationen zwischen den Facetten exploriert. Dann wurden separate lineare gemischte Modelle (LMM) für die einzelnen Facetten des DK gerechnet. Migrationshintergrund (MH), Alter und Geschlecht sowie Zeit wurden als *fixed effects* modelliert. Individuelle Unterschiede der Studierenden in den Ausgangswerten wurden mit *random intercepts* berücksichtigt.

2. *Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen dem Erleben des DK und den Studierenden-Outcomes Studienerfolg, Wohlbefinden und Einstellungen zu Diversität?*

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung wurde die Veränderung der Outcomes Studienerfolg, Wohlbefinden und Diversitätseinstellungen über sechs Messzeitpunkte (2.–7. Semester) in einer genesteten Datenstruktur mit wiederholten Messungen berücksichtigt. Dazu wurden hierarchische lineare Modelle (HLM) mit steigender Komplexität berechnet: Zu Only-Intercept-Modellen wurden schrittweise *random effects* und Prädiktoren hinzugefügt; Alter, Geschlecht und MH bildeten die Kontrollvariablen. Zuletzt wurden Interaktionen zwischen MH und den Facetten des DK modelliert. Mit Likelihood-Ratio-Tests (LR-Tests) wurde die Modellanpassung der unterschiedlich komplexen Modelle überprüft. Fehlende Werte in den Prädiktoren führten zum Ausschluss betroffener Fälle (Listewise-Deletion). Die Modelle wurden mit der Restricted-Maximum-Likelihood (REML) Methode geschätzt, da diese robustere Varianzschätzungen ermöglicht (Wolf & Best, 2010).

Quelle: Wolf, C., & Best, H. (2010). *Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

ANHANG 4: Korrelationsmatrix aller untersuchten Variablen

	DK-Z: Pos. IG T2,T3,T6	DK-Z: Neg. IG T2,T3,T6	DK-O: Kult. Soz. T2,T4	DK-O: UIG T2,T4	DK-O: CB Soz. T2,T4	DK-O: Gleicher Status T7	Studien- zufriedenh . T2-T7	Soz. Integr. T2- T4,T6,T7	Pro-Div. Einst. T2,T5,T7	Methoden -komp. T3-T7	Fachkomp . T3-T7
DK-Z: Pos. IG T2,T3,T6	0.36** bis 1.0, r _m 0.727	-0.1 bis 0.22**, r _m 0.081	0.03 bis 0.24, r _m 0.145	0.06 bis 0.28***, r _m 0.145	-0.1 bis 0.17, r _m 0.017	-0.09 bis -0.3*, r _m -0.167	-0.13 bis 0.26*, r _m 0.032	0.13 bis 0.4***, r _m 0.251	0.03 bis 0.32**, r _m 0.184	0.04 bis 0.31**, r _m 0.159	-0.02 bis 0.24, r _m 0.107
DK-Z: Neg. IG T2,T3,T6	-0.1 bis 0.22**, r _m 0.08	0.25*** bis 1.0, r _m 0.553	-0.24* bis 0.21**, r _m 0.03	-0.17 bis 0.1, r _m - 0.03	-0.35 bis 0.13, r _m -0.017	-0.27* bis 0.04, r _m -0.097	-0.31* bis 0.26*, r _m -0.038	-0.15 bis 0.31*, r _m 0.025	-0.37** bis 0.15, r _m -0.058	-0.18 bis 0.2*, r _m 0.015	-0.13 bis 0.21, r _m 0.018
DK-O: Kult. Soz. T2,T4	0.03 bis 0.24, r _m 0.145	-0.24* bis 0.21**, r _m 0.03	0.23*** bis 1.0, r _m 0.615	0.21* bis 0.57***, r _m 0.378	-0.14 bis 0.11, r _m -0.013	-0.19 bis 0.19, r _m 0.0	-0.06 bis 0.17**, r _m 0.088	0.02 bis 0.32**, r _m 0.187	0.14 bis 0.24**, r _m 0.21	-0.05 bis 0.4***, r _m 0.196	-0.07 bis 0.41*, r _m 0.125
DK-O: UIG T2,T4	0.06 bis 0.28***, r _m 0.145	-0.17 bis 0.1, r _m - 0.03	0.21* bis 0.57***, r _m 0.378	0.51*** bis 1.0, r _m 0.755	-0.17* bis 0.17**, r _m -0.035	-0.07 bis 0.4*, r _m 0.165	0 bis 0.24, r _m 0.152	0.12 bis 0.39*, r _m 0.254	0.15 bis 0.31*, r _m 0.227	0.13 bis 0.32***, r _m 0.219	0.06 bis 0.26*, r _m 0.143
DK-O: CB Soz. T2,T4	-0.1 bis 0.17, r _m 0.017	-0.35 bis 0.13, r _m -0.017	-0.14 bis 0.11, r _m -0.013	-0.17* bis 0.17**, r _m -0.035	0.16* bis 1.0, r _m 0.58	-0.01 bis -0.28, r _m -0.145	-0.47* bis 0.0, r _m - 0.128	-0.31 bis 0.12, r _m -0.107	bis -0.08, r _m -0.185	-0.31 bis 0.06, r _m -0.108	-0.48** bis 0.15, r _m -0.086
DK-O: Gleicher Status T7	-0.09 bis -0.3*, r _m -0.167	-0.27* bis 0.04, r _m -0.097	-0.07 bis -0.19 bis 0.19, r _m 0.0	-0.07 bis 0.4*, r _m 0.165	-0.01 bis -0.28, r _m -0.145	1.0	0.17 bis 0.71***, r _m 0.325	-0.09 bis 0.35, r _m - 0.22	-0.08 bis 0.07, r _m -0.013	-0.04 bis 0.46**, r _m 0.154	-0.03 bis 0.6***, r _m 0.142
Studienzuf . T2-T7	-0.13 bis 0.26*, r _m 0.032	-0.31* bis 0.26*, r _m -0.038	-0.06 bis 0.17**, r _m 0.088	-0.47* bis 0 bis 0.24, r _m 0.152	0.17 bis 0.0, r _m -0.128	0.71***, bis 1.0, r _m 0.325	0.32*** bis 1.0, r _m 0.577	-0.01 bis 0.43*, r _m 0.225	0.02 bis 0.28**, r _m 0.137	-0.05 bis 0.42*, r _m 0.203	0.11 bis 0.73***, r _m 0.35
Soz. Integr. T2-T4, T6,T7	0.13 bis 0.4***, r _m 0.251	-0.15 bis 0.31*, r _m 0.025	0.02 bis 0.32**, r _m 0.187	0.12 bis 0.39*, r _m 0.254	-0.31 bis 0.12, r _m -0.107	-0.09 bis 0.35, r _m - 0.22	-0.01 bis 0.43*, r _m 0.225	0.35** bis 1.0, r _m 0.658	0.01 bis 0.45***, r _m 0.176	-0.14 bis 0.29, r _m 0.096	-0.01 bis 0.57**, r _m 0.188

					-0.32**						
Pro-Div.	0.03 bis	-0.37**	0.14 bis	0.15 bis	bis	-0.08 bis	0.02 bis	0.01 bis	0.52***	0.03 bis	0.05 bis
Einst.	0.32**,	bis 0.15,	0.24**,	0.31*,	-0.08,	0.07,	0.28**,	0.45***,	bis 1.0,	0.35**,	0.34**,
T2,T5,T7	r _m 0.184	r _m -0.058	r _m 0.21	r _m 0.227	r _m -0.185	r _m -0.013	r _m 0.137	r _m 0.176	r _m 0.717	r _m 0.18	r _m 0.193
Methoden	0.04 bis	-0.18 bis	-0.05 bis	0.13 bis	-0.31 bis	-0.04 bis	-0.05 bis	-0.14 bis	0.03 bis	0.24 bis	0.07 bis
-komp.	0.31**,	0.2*,	0.4***,	0.32***,	0.06, r _m -	0.46**,	0.39***,	0.29,	0.35**,	1.0,	0.59***,
T3-T7	r _m 0.159	r _m 0.015	r _m 0.196	r _m 0.219	1.08	r _m 0.154	r _m 0.203	r _m 0.096	r _m 0.183	r _m 0.567	r _m 0.375
Fach-	-0.02 bis	-0.13 bis	-0.07 bis	0.06 bis	-0.48**	-0.03 bis	0.11 bis	-0.01 bis	0.05 bis	0.07 bis	0.43***
komp.	0.24,	0.21,	0.41*,	0.26*,	bis 0.15,	0.6***,	0.73***,	0.57**,	0.34**,	0.59***,	bis 1.0,
T3-T7	r _m 0.107	r _m 0.018	r _m 0.125	r _m 0.143	r _m -0.086	r _m 0.142	r _m 0.350	r _m 0.188	r _m 0.19	r _m 0.375	r _m 0.624

Anmerkung. Angegeben sind Pearson-Korrelationskoeffizienten für alle untersuchten Variablen. Bei Variablen, die zu mehreren Messzeitpunkten erhoben wurden, sind die Spannweite sowie gemittelte Korrelationen dargestellt.

DK-Z = Diversitätsklima – zwischenmenschliche Ebene, DK-O = Diversitätsklima – organisationale Ebene, Pos. IG = Positiver Intergruppenkontakt, Neg. IG = Negativer Intergruppenkontakt, Kult. Soz. = Kulturelle Sozialisation, UIG = Unterstützung für Intergruppenkontakt, CB Soz. = Colorblindness, Studienzuf. = Studienzufriedenheit, Soz. Integr. = Soziale Integration, Pro-Div. Einst. = Pro-Diversity Einstellungen, Methodenkomp. = Zuwachs in Methodenkompetenz, Fachkomp. = Zuwachs in Fachkompetenz.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

ANHANG 5: Ergebnisse der Linearen Gemischten Modelle (LMMs)

	Kult. Sozialisation	Unterstützung IG	CB Sozialisation	Positiver IG	Negativer IG
	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>
Fixed Effects					
Level 1 (innerhalb Pers.)					
Time T4	-0.15 (0.08)	0.05 (0.06)	0.46 (0.18)***	-	-
Time T3	-	-	-	-0.15 (0.07)*	0.02 (0.05)
Time T6	-	-	-	-0.10 (0.10)	0.02 (0.07)
Level 2 (zwischen Pers.)					
Intercept	2.51 (0.16)***	2.68 (0.14)***	2.07 (0.12)***	2.28 (0.24)***	1.39 (0.21)***
Migration[Ja]	-0.26 (0.10)**	-0.04 (0.08)	0.14 (0.07)*	0.50 (0.11)***	0.15 (0.07)*
Geschlecht[Männlich]	-0.04 (0.10)	0.04 (0.09)	0.35 (0.08)***	0.16 (0.12)	0.18 (0.07)*
Alter	-	-	-	0.00 (0.01)	-0.01 (0.01)
Alter 21–30 [< 21]	0.14 (0.16)	0.22 (0.14)	-0.08 (0.12)	-	-
Alter > 30 [< 21]	0.24 (0.18)	-0.02 (0.16)	-0.01 (0.13)	-	-
Random Effects					
Intercept <i>SD</i>	0.44	0.63	0.34	0.57	0.33
Residuals <i>SD</i>	0.91	0.62	0.72	0.72	0.52
Observations					
Level 1 (insgesamt)	627	630	626	549	548
Level 2 (Studierende)	491	491	491	253	253

Anmerkung. Darstellung der Kontrastgruppe bei dichotomen Variablen in eckigen Klammern. Standardfehler in runden Klammern.

SE = Standardfehler, Kult. Sozialisation = Kulturelle Sozialisation, IG = Intergruppenkontakt, CB Soz. = Colorblindness, SD = Standardabweichung.

$p = .05-.06$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

ANHANG 6: Ergebnisse der Hierarchischen Linearen Modelle (HLM)

	Studienzufriedenheit ^a	Zuwachs in Methodenkompetenz ^b	Zuwachs in Fachkompetenz ^a	Soziale Integration ^a	Pro-Diversity Einstellungen ^a
	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>	<i>b (SE)</i>
Fixed Effects					
Level 1 (innerhalb Pers.)					
Time	-0.09 (0.02)***	-0.04 (0.03)	-0.08 (0.02)***	0.03 (0.02)	-0.04 (0.02)*
Level 2 (zwischen Pers.)					
Intercept	3.08 (0.33)***	1.9 (0.45)***	2.71 (0.3)***	2.27 (0.52)***	3.4 (0.43)***
Migration[Ja]	0.8 (0.56)	0.22 (0.77)	0.21 (0.51)	1.09 (0.89)	-0.21 (0.66)
Geschlecht[Männlich]	0.04 (0.10)	-0.09 (0.14)	0.08 (0.09)	0.26 (0.16)	-0.09 (0.12)
Alter	0.02 (0.01)**	0 (0.01)	0.01 (0.01)	-0.01 (0.01)	0 (0.01)
DK-Z: Pos. IG T2	0.01 (0.05)	0.08 (0.07)	0.03 (0.05)	0.25 (0.08)**	0.13 (0.06)*
DK-Z: Neg. IG T2	0.07 (0.09)	0.13 (0.13)	0.08 (0.08)	-0.08 (0.13)	-0.04 (0.14)
DK-O: Kult. Soz. T2	-0.03 (0.05)	0.08 (0.07)	-0.01 (0.05)	0.14 (0.08)	0.12 (0.07)
DK-O: UIG T2	0.18 (0.06)**	0.23 (0.08)**	0.14 (0.06)**	0.19 (0.1)	0.13 (0.07)
DK-O: CB .Soz T2	-0.01 (0.06)	0 (0.08)	0.06 (0.05)	0.03 (0.09)	-0.24 (0.08)**
Time*Migration[Ja]	0.07 (0.04)	0.03 (0.06)	0.02 (0.04)	-0.07 (0.05)	0.01 (0.04)
Migration[Ja]*DK-Z: Pos. IG T2	-0.26 (0.11)*	-0.36 (0.15)*	-0.24 (0.1)*	0.02 (0.17)	-0.03 (0.13)
Migration[Ja]*DK-Z: Neg. IG T2	-0.26 (0.21)	0.14 (0.29)	0.04 (0.2)	0.14 (0.33)	0.19 (0.26)
Migration[Ja]*DK-O: Kult. Soz. T2	0.01 (0.11)	0.19 (0.16)	0.07 (0.11)	-0.03 (0.2)	0.05 (0.13)
Migration[Ja]*DK-O: UIG T2	-0.01 (0.13)	-0.06 (0.18)	0.04 (0.12)	-0.17 (0.22)	-0.08 (0.15)
Migration[Ja]*DK-O: CB Soz. T2	-0.05 (0.10)	0.14 (0.14)	-0.01 (0.09)	-0.32 (0.17)	0.08 (0.12)
Random Effects					
Intercept <i>SD</i>	0.44	0.62	0.25	0.86	0.4

Time <i>SD</i>	0.11	-	0.08	0.16	0.08
Residuals <i>SD</i>	0.53	0.65	0.43	0.54	0.47
Observations					
Level 1 (insgesamt)	706 ^c	516 ^d	515 ^d	490 ^e	351 ^f
Level 2 (Studierende)	190	190	190	149	156

Anmerkung. Darstellung der Kontrastgruppe bei dichotomen Variablen in eckigen Klammern. Standardfehler in runden Klammern. Es wurden 2-Level Hierarchische Lineare Modelle (HLM) berechnet: Level 1 (Zeit) modelliert, wie sich die Ergebnisvariable im Laufe der Zeit intraindividuell verändert, Level 2 (Studierende) beinhaltet Prädiktoren und Moderationen, die Unterschiede interindividuell erklären.

SE = Standardfehler, DK-Z = Diversitätsklima – zwischenmenschliche Ebene, DK-O = Diversitätsklima – organisationale Ebene, Pos. IG = Positiver Intergruppenkontakt, Neg. IG = Negativer Intergruppenkontakt, Kult. Soz. = Kulturelle Sozialisation, UIG = Unterstützung für Intergruppenkontakt, CB Soz. = Colorblindness, SD = Standardabweichung.

^a Parameter beschreiben Random-Coefficient-Modelle (random intercept und slope).

^b Parameter beschreiben Random-Intercept-Modelle (kein random slope).

^c Insgesamt sechs Messzeitpunkte: T2–T7;

^d Insgesamt fünf Messzeitpunkte: T3–T7;

^e Insgesamt fünf Messzeitpunkte: T2–T4, T6, T7;

^f Insgesamt drei Messzeitpunkte: T2, T5, T7.

$p = .05-.06$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.